

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489822>
УДК 517.518.8

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИНГА САМОСОЗНАНИЯ НА АГРЕССИВНОСТЬ И ТРЕВОЖНОСТЬ СОТРУДНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

А.А. Стародубцева,

студентка 5 курса, напр. «Морально-психологическое обеспечение
служебной деятельности»

Е.В. Дворцова,

доц. кафедры ПиОП, к.п.н., доц.,
КГПИ КемГУ,
г. Новокузнецк

Аннотация: В статье рассматривается как тренинг самосознания влияет на агрессивность и тревожность сотрудников строительной компании. В статье рассказывается о понятиях агрессивности, тревожности и самосознания. К сотрудникам строительной фирмы в настоящее время предъявляются высокие требования, необходимые для эффективного и оперативного выполнения своей работы. Условиях, при которых важно рационально оценить возникшие трудности и найти оптимальное решение задач. Эти требования могут найти себя в высоких показателях психических процессов и эмоционально-волевой сферы, когнитивных способностях, зрелости личности и развитом самосознании.

Ключевые слова: агрессивность, тревожность, самосознание, сотрудники строительной фирмы, диагностика, влияние, эксперимент

THE INFLUENCE OF SELF-AWARENESS TRAINING ON THE AGGRESSIVENESS AND ANXIETY OF EMPLOYEES OF A CONSTRUCTION COMPANY

A.A. Starodubtseva,

5th year student, direction "Moral and psychological support of official activity"

E.V. Dvortsova,

Assoc. Department of P&EP, Ph.D., Associate Professor,
KSPI KemSU,
Novokuznetsk

Annotation: The article examines how self-awareness training affects the aggressiveness and anxiety of employees of a construction company. The article describes the concepts of aggressiveness, anxiety and self-awareness. The employees of the construction company are currently subject to high requirements necessary for the efficient and prompt performance of their work. Conditions under which it is important to rationally assess the difficulties encountered and find the optimal solution to the problems. These requirements can find themselves in high indicators of mental processes and emotional-volitional sphere, cognitive abilities, personality maturity and developed self-awareness.

Keywords: aggressiveness, anxiety, self-awareness, employees of a construction company, diagnostics, influence, experiment

Вопрос эффективности профессиональной деятельности сотрудников является одним из важных предметов исследований и актуальных тем для нашего времени. При наличии у работников дисфункциональных состояний и преобладании негативных эмоций выполнение ими профессиональных обязанностей не может быть эффективным. В свою очередь как работа на стройке требует оперативное реагирование на возникновение экстренных случаев, не могут не отражаться на поведении человека, его состояниях и особенностях личности [1-4]. Одним из результатов такого отражения мы называем высокую агрессивность.

Но, несмотря на множество исследований, посвященных предмету агрессивности, проблема взаимосвязи тренинга самосознания на агрессивность и тревожность у сотрудников строительной компании является актуальной в силу низкого числа исследований, наличия высоких требований к сотрудникам строительной компании и специфики деятельности на стройке, требующей высокой осознанности поступков от субъекта своего труда [5-7].

Агрессивность можно рассматривать как биологически целесообразную форму поведения, которая способствует выживанию и адаптации [3-8]. С другой стороны, она расценивается неадаптивная функция, влекущая за собой негативные последствия для жизнедеятельности человека. В нашем исследовании влияния тренинга самосознания на агрессивность и тревожность сотрудников строительной компании, мы будем опираться на взгляды П.А. Ковалева который понимает агрессивность, как устойчивый набор личностных качеств, способствующий совпадению потребности и цели насильственного поведения.

Самосознание личности начинает складываться в процессе взаимодействия с другими людьми и ощущения своей «непохожести» на них, т.е. с открытием личностью своего «Я».

Самосознание – это субъективный образ своего Я. В работах многих отечественных психологов доказано, что субъективные представления личности о себе формируются под воздействием социальной среды, представляют систему самовосприятий и связаны с влиянием оценочных отношений других людей, соотношением своих мыслей и поступков, мотивов и целей с общественными нормами. Одна из функций самосознания – найти смысл своей собственной деятельности, смысл всей своей жизни. Другая функция самосознания – познание себя, понимание себя, принятие себя и обеспечение саморазвития личности. Самосознание обладает совокупностью принятых индивидом знаний об окружающем и внутреннем мире, четким различием своего «Я» и «не-Я».

В данном исследовании мы будем придерживаться концепции Е. П. Ильина, так под тревожностью мы будем понимать

– эмоциональное состояние острого, не имеющего содержания беспокойства, связываемого в сознании индивида с предположением о будущей неудаче, опасности или ожидания чего-либо важного, значительного для человека в ситуации неопределенности.

Можно сделать вывод, что деятельность сотрудника строительной компании сопряжена с рядом трудностей, одной из них является агрессия. Агрессия несет в себе деструктивные проявления влияющие, как на профессиональную деятельность, так и на повседневную. Сотрудник, который не может регулировать свое поведение, часто подвергает риску жизнь коллег и свою собственную, не может качественно выполнять свои профессиональные задачи, а также постоянно пребывает в «возбужденном» состоянии, что мешает «трезво» оценивать ситуацию.

Исследование разработанности проблемы влияния тренинга самосознания на агрессивность и тревожность сотрудников строительной компании показало, что данная тема нова и актуальна в психологической науке, а аналогичных исследования нами не обнаружено.

Чтобы изучить эмпирическим путем влияние тренинга самосознания на агрессивность и тревожность сотрудников строительной компании мы составили программу экспериментального исследования, выбрали методы и методики и сформировали репрезентативную выборку, в которую вошли 42 сотрудника строительной фирмы: 15 испытуемых в экспериментальной группе и 27 в контрольной.

Оценка достоверности отличий по изучаемым параметрам испытуемых экспериментальной и контрольной группы до эксперимента показала, что значимых отличий не обнаружено, а, следовательно, все респонденты могут принять участие в исследовании.

Анализ результатов выходной диагностики после проведения эксперимента в экспериментальной группе показал, что после проведения тренинга у испытуемых значимо понизились показатели по шкалам «Вербальная агрессия» и «Ситуативная тревожность».

Выявление влияния тренинга самосознания на агрессивность и тревожность сотрудников строительной компании показало, что тренинг самосознания действительно повлиял на агрессивность и тревожность испытуемых, снизив показатели агрессивности, вербальной агрессии, предметной агрессии, самоагрессии и общего индекса агрессивности, а также ситуативной и реактивной тревожности испытуемых.

Результаты исследования показали, что наша гипотеза о том, что прохождение тренинга самосознания снижает агрессивность и тревожность у сотрудников строительной компании, частично подтвердилась: прохождение тренинга понизило показатели вербальной, предметной агрессии и самоагрессии, а также ситуативную и реактивную тревожность, но не оказал влияния на враждебность, физическую и эмоциональную агрессию. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что операциональная валидность нашего исследования достаточно высока, так как диагностический инструментарий разделяет зависимую переменную на компоненты и измеряет каждую составляющую, представляя результаты не только по общей агрессивности и тревожности респондента, но и отдельно по ее видам. Кроме того, подобранные психодиагностические методики имеют собственную высокую валидность и надежность, являясь верным инструментом для фиксации уровней измеряемых критериев. Контроль дополнительных переменных гарантировал высокую внутреннюю валидность эксперимента – тщательная подготовка к психологическому эксперименту и устранение внешних факторов, способных вмешаться в ход эксперимента обеспечило его протекание в соответствии с планом, а собранные данные высокой точностью. Отбор потенциальных испытуемых по ключевым психологическим характеристикам, присущим генеральной совокупности, обеспечил высокую внешнюю валидность, так как важной задачей исследования было подобрать испытуемых, не имеющих значимых отличий как по социально-демографическим, так и по психологическим критериям, способных принять участие в эксперименте и не повлиять на него изнутри.

Учитывая то, что данное исследование является пилотажным, точность результатов необходимо подтвердить

последующими исследованиями, однако на данный момент можно сказать, что конструктивная валидность исследования также высока, благодаря сбору обратной связи испытуемых и её интерпретации вместе с математико-статистическими данными, положенными в основу выводов об эмпирической части исследования. Кроме того, интерпретация результатов происходила с помощью проведенного теоретического анализа и выбранных научных подходов, что также повысило конструктивную валидность. Дальнейшие исследования в данной области необходимо расширить, включив иные распространенные эмоциональные состояния и реакции, возникающие в условиях профессиональной деятельности сотрудников строительной компании.

Список литературы

[1] Бакурова Т.П. Психология: учебно-методическое пособие / Т.П. Бакурова. – Омск: СибГУФК, 2021. 184 с. – ISBN 978-5-91930-173-8. – Текст непосредственный.

[2] Воробьева Е.В. Психогенетика агрессивного и враждебного поведения: учебное пособие / П.Н. Ермаков, И.В. Абакумова. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2016. 102 с. – ISBN 978-5-9275-1992-7. – Текст непосредственный.

[3] Гамезо М.В. Возрастная психология: личность от молодости до старости: учебное пособие / М. В. Гамезо, В. С. Герасимова, Г. Г. Горелова, Р. М. Орлова. – Москва: Пед. о-во России: Ноосфера, 1999. – 269 с. – ISBN 5-93134-022. – Текст: непосредственный.

[4] Заусенко И.В. Связь агрессивности и самоактуализации личности / И.В. Заусенко // Педагогическое образование в России. – 2019. №6. 131-137 с. – Текст: электронный //КиберЛенинка: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/svyaz-agressivnosti-i-samoaktualizatsii-lichnosti>. (дата обращения: 21.10.2022).

[5] Минюрова С.А. Психология самопознания и саморазвития: учебник / С.А. Минюрова. – Екатеринбург: УрГПУ, 2013. 316 с. – ISBN 978-5-7186-0550-1. – Текст непосредственный.

[6] Моросанова В.И. Самосознание и саморегуляция поведения / В.И. Моросанова, Е.А. Аронова. – Москва: Институт психологии

РАН, 2007. 214 с. – ISBN 978-5-9270-0104-0. – Текст непосредственный.

[7] Прихожан А.М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст / А.М. Прихожан. // 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. 191 с. – ISBN 978-5-469-01499-7. – Текст: непосредственный.

[8] Шамовская Т.В. Психология развития личности: учебно-методическое пособие / Т.В. Шамовская, Д.В. Гриненко. – Кемерово: КемГУ, 2022. 102 с. – ISBN 978-5-8353-2921-2. – Текст непосредственный.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bakurova T.P. Psychology: teaching aid / T.P. Bakurov. – Omsk: SibGUFK, 2021. 184 p. – ISBN 978-5-91930-173-8. – The text is direct.

[2] Vorob'eva E.V. Psychogenetics of aggressive and hostile behavior: textbook / P.N. Ermakov, I.V. Abakumov. – Rostov-on-Don: SFedU, 2016. 102 p. – ISBN 978-5-9275-1992-7. – The text is direct.

[3] Gamezo M.V. Developmental psychology: personality from youth to old age: textbook / M. V. Gamezo, V. S. Gerasimova, G. G. Gorelova, R. M. Orlova. – Moscow: Ped. Island of Russia: Noosphere, 1999. 269 p. – ISBN 5-93134-022. – Text: direct.

[4] Zausenko I.V. The connection between aggressiveness and self-actualization of personality / I.V. Zausenko// Pedagogical education in Russia. – 2019. No. 6. 131-137 с. – Text: electronic //KiberLeninka: electronic library system. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/svyaz-agressivnosti-i-samoaktualizatsii-lichnosti>. (date of access: 21.10.2022).

[5] Minyurova S.A. Psychology of self-knowledge and self-development: textbook / S.A. Minyurov. – Yekaterinburg: UrGPU, 2013. 316 p. – ISBN 978-5-7186-0550-1. – The text is direct.

[6] Morosanova V.I. Self-consciousness and self-regulation of behavior / V.I. Morosanova, E.A. Aronova. – Moscow: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 2007. 214 p. – ISBN 978-5-9270-0104-0. – The text is direct.

[7] Parishioners A.M. Psychology of anxiety: preschool and school age / A.M. parishioners. // 2nd ed. – St. Petersburg: Piter, 2009. 191 p. – ISBN 978-5-469-01499-7. – Text: direct.

[8] Shamovskaya T.V. Psychology of personality development: teaching aid / T.V. Shamovskaya, D.V. Grinenko. – Kemerovo: KemGU, 2022. 102 p. – ISBN 978-5-8353-2921-2. – The text is direct.

© А.А. Стародубцева, Е.В. Дворцова, 2022

Поступила в редакцию 14.11.2022

Принята к публикации 08.12.2022

Для цитирования:

Стародубцева А.А., Дворцова Е.В. Влияние тренинга самосознания на агрессивность и тревожность сотрудников строительной компании // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). С. 168-175. URL: <https://ip-journal.ru/>